

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20670549>

MAXSUS EHTIYOJLI O‘QUVCHILAR IJTIMOYIY MOSLASHUVINING NAZARIY ASOSLARI

Mahammadov Bahodir Islom o‘g‘li

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

bahodir_1993@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maxsus ehtiyojli o‘quvchilar ijtimoiy moslashuvining nazariy asoslari, ijtimoiy moslashuv tushunchasining mazmun-mohiyati, uning pedagogik va psixologik jihatlari hamda maxsus ehtiyojli bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvining ilmiy nazariy asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuviga ta’sir etuvchi omillar, inklyuziv ta’limning imkoniyatlari va mazkur jarayonda pedagoglarning roli ilmiy manbalar asosida ochib berilgan.

***Kalit so‘zlar:** maxsus ehtiyojli o‘quvchilar, ijtimoiy moslashuv, inklyuziv ta’lim, ijtimoiylashuv, integratsiya, pedagogik qo‘llab-quvvatlash, psixologik yordam, alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar, ijtimoiy muhit, korreksion pedagogika.*

KIRISH.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta’lim muassasalari oldida alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar uchun ta’lim olish sharoitlarini yaratish masalasi dolzarb vazifa sifatida turibdi. Bunda gap nafaqat ta’lim jarayonini tashkil etish, balki ushbu toifadagi bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvini ta’minlash haqida ham bormoqda.

O‘zbekiston respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilganligi, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar (shaxslar) uchun ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim tashkil etilishi belgilab qo‘yilgan[1].

Alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan bolalarning o‘ziga xos xususiyati faqatgina jismoniy rivojlanishning sekinlashuvi bilan emas, balki harakat qilish, o‘ynash, his-tuyg‘ularni ifodalash va muloqotga bo‘lgan tabiiy ehtiyojlarning kamayishi bilan ham tavsiflanadi. Bundan tashqari, ularda passivlik, o‘z manfaatini ustun qo‘yish va o‘ziga ishonchsizlik kabi holatlar ham kuzatiladi. Mazkur xususiyatlar o‘quvchining ijtimoiylashuv jarayonini, xususan, ijtimoiy moslashuvini murakkablashtiradi.

Ijtimoiy moslashuv shaxs va ijtimoiy muhit o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir jarayonini anglatadi. Ushbu jarayonda uning ishtirokchilarining talab va kutishlari o‘zaro uyg‘unlashadi. Natijada, ijtimoiy moslashgan shaxs jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor va muloqot ko‘nikmalarining ma’lum darajada shakllanganligiga ega bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

XXI asr rivojlangan ilm orqali texnologiyalar hamda globallashuv asridir. Sўnggi vaqtlarda ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy moslashuv tushunchasining keng qўllanilishini sababi ham shunda. Ijtimoiy moslashuv insonga ўz maqsadlari, kizikiqlari, kadriyatlarini ijtimoiy guruxning maqsadlari, kizikiqlari va kadriyatlariga yaqinlashishi ga erdam beradi. Ijtimoiy moslashuv muammosi turli fan sohalari da keng ўrganilgan bўlib, bu tushuncha faqat insonga nisbatan qўllanilganligini kўrishimiz mumkin. Insonning doimiy rivojlanish istagi va tundan ўzgarib turadigan ijtimoiy muhit moslashuvning doimiy manbaidir. Fan sohalari da kўplab olimlar ijtimoiy moslashuv mazmunini tahtil qilgan. Shunisi ehti bor ga loyiqki, olimlar tomondan ijtimoiy moslashuv tushunchasi ga berilgan tahtiflar kara ma-qarshi emas, balki bir-birini tūldiradi[3].

Xususan, shaxsning ijtimoiy moslashuvi muammosi psixologiya, ijtimoiy va maxsus psixologiya hamda pedagogika sohalarida faoliyat yurituvchi tadqiqotchilar e'tiborini jalb etib kelmoqda. Xususan mahalliy olimlarimizdan Sh.S.Sharipov, B.X.Xodjayev, N.A.Muslimov va boshqalarning ilmiy ishlarida shaxsning jamiyatdagi moslashuvi masalalari o'rganilgan. G'.B.Shaumarov, L.R.Muminova, S.F.Turg'unbojev, A.O.Abdunazarov, J.A.Xaqberdiyev va boshqalar maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy moslashuvi masalalarini tadqiq etganlar. D.A.Nurkeldiyeva, Sh.E.Toxtayarova va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida esa bolalarning umumta'lim muhitiga integratsiyalashuvining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

NATIJALAR

Keng ma'noda ijtimoiy moslashuv insonning ijtimoiy faoliyat subyekti sifatida ishtirok etadigan maishiy, o'quv, mehnat va boshqa ijtimoiy munosabatlar talablariga moslasha olish imkoniyati va qobiliyatini anglatadi.

Bir qator mualliflar ijtimoiy moslashuvni insonning turli ijtimoiy vositalar yordamida o'zgarib borayotgan muhitga faol moslashuvi sifatida talqin qiladilar. A.V.Petrovskiyning ta'kidlashicha, individ dastlab ma'lum bir ichki maqsadga intilish bilan tavsiflanadi. Shu maqsadga muvofiq ravishda uning barcha faollik ko'rinishlari namoyon bo'ladi, jarayonlar va xulq-atvor harakatlarining moslashuvchan yo'nalganligi shakllanadi. Bunga individning tabiiy va ijtimoiy muhitga moslashuvi, o'zini o'zi moslashtirishi hamda boshqa moslashuv jarayonlari kiradi[2].

МУНОКАМА

Коррекцион педагогиканинг энг долзарб муаммоларидан бири –болаларда нуқсонни коррекциялашдан, уларнинг тиббий-психологик-педагогик реабилитацияга ўтиш ва ривожланишида нуқсонни бўлган болалар ва ўсмирларни уларнинг руҳий ва жисмоний имкониятлари даражасини ҳисобга олиб ижтимоий ҳаётга мослаштириш ҳисобланади. Имконияти чекланган болалар ижтимоий мослашув нуктаи-назаридан энг муаммоли гуруҳлардан бири ҳисобланади. Уларнинг мослашиш имкониятлари руҳий ва жисмоний соғлиғидаги

камчиликлар натижасида, ижтимоий тажрибанинг чекланганлиги, баъзида эса ёмон оилавий-иқтисодий вазият натижасида пасайган бўлади[3].

Замонавий жамиятнинг инсонпарварлик қадриятлари ривожланишида нуқсони бўлган ҳар бир болага яхши ҳаёт кечириши имкониятини беришини талаб қилади. Бу йўлдаги тўсиқлардан бири ижтимоий мослашишдаги қийинчиликлар ҳисобланади, қайсики ривожланишида нуқсони бўлган ҳар бир бола буни бошидан кечиради. Бу ҳолат уларда ижтимоий мослашувни қийинлаштирадиган омил бўлиб ҳисобланади.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maxsus ehtiyojli o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi murakkab va ko'p qirrali pedagogik-psixologik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati nafaqat bolaning individual xususiyatlariga, balki ta'lim muassasasida yaratilgan sharoitlar, pedagoglarning kasbiy kompetentligi, ota-onalar bilan hamkorlik va jamiyatning inklyuziv qadriyatlariga ham bog'liqdir. Nazariy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy moslashuv shaxsning jamiyat talablariga moslashishi bilan birga, uning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishiga ham xizmat qiladi. Shu sababli maxsus ehtiyojli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish, tengdoshlari bilan samarali munosabatlarni shakllantirish hamda inklyuziv ta'lim muhitini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar va amaliy faoliyat maxsus ehtiyojli o'quvchilarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga, ularning ijtimoiy moslashuv darajasini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni. Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr.
2. Ромм, М.В. Адаптация личности в социуме: Теоретико-методологический аспект [Текст] / М.В. Ромм. Новосибирск: Наука, 2012. – 275 с.
3. Turg‘unboyev S.F. O‘zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar bitiruvchilarining ijtimoiy moslashuvi: Ped. fanl. d-ri (PhD) ... Diss. – T., 2021. –B.122.